

Др Дејан Вучетић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 352:005.336.2]:624(497.11)
UDK: 332.334.2:69(497.11)
UDK: 711.4(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.18043705

КЉУЧНЕ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ СРПСКИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА**

Апстракт: Рад анализира најважније послове јединица локалне самоуправе у Републици Србији у области грађевинарства и локалне инфраструктуре. Аутор указује на системски проблем непрецизног разграничења између изворних и поверених послова локалних самоуправа, што ствара правну несигурност и проблеме у пракси. Тежиште рада је на идентификацији и анализи кључних изворних надлежности: просторног и урбанистичког планирања, уређивања грађевинског земљишта, утврђивања зона и намене објеката, као и постављања привремених објеката. Закључује се да ови инструменти омогућавају локалним властима да стратешки управљају просторним ресурсима и директно утичу на економски и урбани развој своје заједнице.

Кључне речи: локална самоуправа, изворне надлежности, грађевинарство, просторно планирање, грађевинско земљиште.

1. Увод

Органи локалне самоуправе имају изворне (сопствене) надлежности које су им гарантоване Уставом и законом (Милков, 2016: 144). У вршењу тих послова они поседују већи степен самосталности, јер над њиховим обављањем централни органи (министарства) немају хијерархијска овлашћења, већ само овлашћења изричито предвиђена законом (Милков, 2016: 72). Када су у питању општи правни акти локалних

* dvucetic@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-9140-5251.

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021–2025. година.

самоуправа, из изворног делокруга, Влада Србији има посебно овлашћење да обустави њихово извршење, ако сматра да су несагласни Уставу или закону. А министарство надлежно за послове локалне самоуправе требало би да покрене поступак за оцену њихове уставности и законитости (Милков, 2016: 38, 159).

Са друге стране, када су поверени послови у питању, држава их законом поверава из одређених ресора локалним самоуправама (Милков, 2016: 148-149). У тим ситуацијама, органи локалних самоуправа делују у име и за рачун државе (Милков 2016: 62). Тада органи управе републике (пре свега министарства) имају надзорна овлашћења над радом органа јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова. То је пре свега управни (инспекцијски) надзор над радом органа локалне самоуправе, као једно опште овлашћење. Али ту су и посебна овлашћења у вези са вршењем поверених послова, попут покретања поступка оцене законитости општих аката односно да укине или поништи појединачни акт (Милков 2016: 39, 160)

Међутим, како се наводи у Програму за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године постоји системски проблем у разграничавању изворних и поверених послова локалних самоуправа у Србији.¹ Наиме, поједини тзв. секторски закони, којима се јединицама локалне самоуправе, преносе послови у обављање, (Димитријевић, Лончар, Вучетић, 2020, 174-175), не регулишу да ли су поједини послови у изворном или повереном делокругу.² Као пример нејасноће, према наведеном Програму, може се навести област оглашавања на отвореним површинама, која је регулисана са два закона, Законом о путевима³ и Законом о оглашавању⁴. У једном од та два закона је надзор одређен као изворна, а у другом као поверена надлежност.⁵

Најважнији, иако не и једини критеријум за одређивање правне природе неког посла јединице локалне самоуправе као изворног или повереног јесте критеријум другостепеног органа. Према том критеријуму, ако је другостепени орган градско или општинско веће посао би требало да припада кругу изворних. А ако је орган вишег степена покрајински или републички орган управе онда је то поверени посао. У

¹ Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године, Сл. гласник РС, 73/21, стр. 20.

² Исто.

³ Закон о путевима, Сл. гласник РС, 41/18, 95/18 – др. закон, 92/23 - др. закон.

⁴ Закон о оглашавању, Сл. гласник РС, 6/16, 52/19 - др. закон.

⁵ Исто.

овој другој ситуацији однос између републичких министарстава, или покрајинских управа, и општина односно градова имају карактер вертикалних односа, које, начелно карактерише подразумевана надређеност, односно подређеност (Милков, 2016: 191). Међутим, иако је критеријум другостепеног органа, да тако кажемо, најпогоднији за утврђивање природе посла јединице локалне самоуправе, ставови појединих министарстава се у пракси разликују по том питању. Нека министарства тај критеријум не прихватају као опредељујући.⁶ Нејасноће у вези са природом појединих послова које обављају јединице локалне самоуправе могу имати више различитих последица. Прве су финансијске природе. Наиме, ако је реч о повереним пословима, за њихово вршење наплаћује се републичка административна такса, а ако је изворни прописује се и наплаћује локална административна такса или друге надокнаде.⁷ Како се наводи у Програму:

„Један број изворних надлежности је некомплетан или пре-комерно условљен ограничавајућим формалним законским решењима. Развој локалне демократије тражи да локалне власти имају што је више могуће заокружену област послова у сопственој надлежности, којима управљају под сопственом одговорношћу према грађанима локалне заједнице. Такође, у пракси се и обим послова који су пренети или поверени ЈЛС значајно разликује по управним областима, односно постоје области у којима су поверени значајни послови, као и оне у којима то није случај, иако су по својој природи сличне првима. Као сликовит пример могу се навести различита решења (обим контроле) приликом поверавања послова инспекцијског надзора у области туристичке инспекције, односно тржишне инспекције. Наиме, Законом о угоститељству ЈЛС се поверава инспекцијски надзор, између осталог, над истицањем и поштовањем прописаног радног времена у угоститељском објекту (поверени посао), док је истицање пословног имена задржано у надлежности републичке туристичке инспекције. Са друге стране, Закон о трговини такође поверава ЈЛС вршење инспекцијског надзора над истицањем радног времена, али и пословног имена (и других података које трговац истиче у складу са законом).“⁸

У наставку рада покушавамо да одговоримо на питање које су изворне надлежности српских јединица локалне самоуправе у области грађевинарства. Том приликом руководићемо се пре свега примарним изворима тј. прописима у овом ресору управне делатности. Након тога

⁶ Програм за реформу..., Сл. гласник РС, 73/21, стр. 20.

⁷ Исто.

⁸ Исто.

смо се руководили Јединственим пописом послова на локалном нивоу власти, који је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије, локалним самоуправама и органима државне управе израдило Министарство државне управе и локалне самоуправе још 2019. године, а за чију израду је развијена и коришћена посебна методологија (МДУЛС, 2019).

2. Стратешко управљање имовином и просторним развојем

Управљање имовином, израда докумената јавних политика (стратегије, програми, планови развоја и др.) и уређење комуналних делатности неопходан су правни и организациони оквир за било коју инфраструктурну делатност. Управљање имовином је по први пут експлицитно истакнуто као надлежност јединица локалне самоуправе у Србији у Закону о локалној самоуправи 2007. године (Вучетић, Димитријевић 2013: 340). Од тада до данас, заиста је импозантно колико велики пут је пређен. Као што смо пре дванаест година написали:

„Сврха ове мере била би да се локалне самоуправе са одговарајућим институционалним и кадровским капацитетима више ангажују, јер су оне најбоље позициониране за ефикасно стављање неискоришћених ресурса грађевинског земљишта у продуктивну функцију. Градови и општине, имајући у виду њихове надлежности у погледу просторног и урбанистичког планирања и уређивања грађевинског земљишта, имају кључну позицију и највећи интерес да обезбеде оптимално коришћење тог... потенцијала.“ (Вучетић, Димитријевић, 2013: 340-341)

Правилно регулисано стратешко управљање имовином омогућава јединицама локалне самоуправе да на системски начин, имајући у виду своју будућност, планирају, организују и контролишу коришћење свог најважнијег ресурса – простора! Кључни послови градова и општина који стварају предуслове за реализацију инфраструктурних пројеката дефинисани су првенствено Законом о локалној самоуправи.⁹ Исправно дефинисани, они омогућавају локалним властима да ефикасно управљају локалним ресурсима и усмеравају свој развој у складу са најбољим интересом грађана своје заједнице. Јединице локалне самоуправе овлашћене су да управљају својом имовином у складу са законом.¹⁰ Ово укључује располагање грађевинским земљи-

⁹ Закон о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

¹⁰ Чл. 15 и 20. тач. 13. Закона о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

штем што је основни предуслов за реализацију инвестиционих пројеката. Скупштина сваке јединице локалне самоуправе усваја кључна развојна документа, у складу са одговарајућим законом,¹¹ као што су просторни и урбанистички план, програм развоја јединице локалне самоуправе, те стратешки план локалног економског развоја.¹² Просторни и урбанистички планови, у складу са Законом о планирању и изградњи,¹³ дефинишу намену површина и правила уређења и изградње, док програм/план развоја и стратешки документи локалног економског развоја утврђују приоритете и смернице развоја локалне самоуправе. Јединице локалне самоуправе, преко својих органа, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, локалног превоза, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора.¹⁴ Ова надлежност, додатно разрађена Законом о комуналним делатностима¹⁵ и другим секторским прописима, представља правни основ за доношење општинских и градских одлука којима се детаљно уређују услови за рад виталних инфраструктурних система, као што су водовод, канализација, јавна расвета и управљање комуналним отпадом. Последња група послова је одржавање локалних путева, улица и јавних објеката. Локалне самоуправе се, преко својих органа и у складу са одговарајућим секторским законом,¹⁶ старају и о одржавању, те коришћењу локалних путева, улица и других објеката од локалног значаја, чиме се обезбеђује основна саобраћајна повезаност и функционисање локалне заједнице.¹⁷ Дакле, у суштини управљање имовином и просторним развојем састоји се од послова везаних за грађевинско земљиште и непокретности, стратешко планирање у тој области, уређења и развоја комуналних делатности и одржавања јавних путева и локалних објеката.

¹¹ Закон о планском систему Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 30/18.

¹² Чл. 20 и 32. тач. 4. и 5. Закона о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

¹³ Закон о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

¹⁴ Чл. 20 ст. 1. т. 2. Закона о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

¹⁵ Закон о комуналним делатностима, *Сл. гласник РС*, 88/11, 104/16, 95/18, 94/24.

¹⁶ Закон о путевима, *Сл. гласник РС*, 41/18, 95/18 – др. закон, 92/23 – др. закон.

¹⁷ Члан 20 ст. 1 т. 3 у вези са чл. 24 Закона о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

3. Просторно и урбанистичко планирање

Просторно и урбанистичко планирање први је корак приликом развоја територије неке јединице локалне самоуправе. Равномеран, усклађен и симетричан развој целокупног подручја може се постићи само стратешким приступом будућој изградњи, заштитом јавног интереса и чувањем природних и културних вредности. Најважнија планска документа усвајају се на скупштини сваке јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о планирању и изградњи. На првом месту то је просторни план јединице локалне самоуправе. Он дефинише смернице за развој делатности и намену површина општине или града, као и услове за одрживи и равномеран развој целе локалне самоуправе. Територијални обухват јединице локалне самоуправе је такав да обухвата целу њену територију, и укључује и урбана и рурална подручја, грађевинско и пољопривредно земљиште, шуме, водотокове, инфраструктурне коридоре итд. У питању је оквирни, „кишобран“ документ за целу општину или град, који обезбеђује да развој не буде фрагментаран, по деловима локалне самоуправе, већ да постоји јединствен концепт који обухвата целокупно подручје исте. Његова се структура у текстуалном делу дели на полазне основе и плански део. Док полазне основе дефинишу стратешки оквир кроз правни основ, територијални обухват, принципе, визију и концепцију развоја, плански део их операционализује кроз конкретна решења. Планска решења обухватају вишенаменски приступ организацији простора, укључујући намену земљишта, заштиту природних ресурса и културног наслеђа, дистрибуцију становништва и мреже насеља, као и развој привредних делатности, туризма и инфраструктурних система. Посебан акценат стављен је на механизме имплементације који, поред правила уређења и грађења, садрже смернице за израду урбанистичке документације, приоритетне пројекте и мере за подстицање равномерног територијалног развоја, чиме се осигурава функционална веза између стратешког планирања и непосредне реализације планираног на подручју јединице локалне самоуправе.¹⁸

Урбанистички планови, који детаљније разрађују решења из просторних планова, обухватају генерални урбанистички план, план генералне регулације и план детаљне регулације.¹⁹ План генералне регула-

¹⁸ Члан 6 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, *Сл. гласник РС*, 32/19.

¹⁹ Чл. 11, 23–28 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

ције и план детаљне регулације представљају основне инструменте за непосредно спровођење правила уређења и грађења на појединим деловима територије локалне самоуправе.

3.1. Поступак израде планова

Процес доношења планских докумената укључује низ обавеза које локална самоуправа мора да испуни како би се обезбедила транспарентност, стручност и учешће јавности. Целокупним поступком координира тзв. носилац израде плана, што је у конкретном случају локална самоуправа. Она је дужна да у свом саставу одреди организациону јединицу која спроводи целу процедуру „у поступцима припреме и праћења израде планских докумената“ (припрема, одлука о изради, израда/уступање, стручна контрола, рани јавни увид, јавни увид, доношење и објављивање плана, унос у Централни регистар).²⁰ Централни урбаниста врши координацију израде планова, као председник комисије за планове по функцији.²¹ Локална самоуправа образује комисију за планове која обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената и даје стручна мишљења.²² Комисија за планове спроводи рани јавни увид како би се јавност упознала са концептом плана у најранијој фази и дала своје сугестије, а стручну контролу нацрта планског документа, која обухвата проверу усклађености са плановима ширег подручја, одлуком о изради и законом, за планска документа јединице локалне самоуправе врши комисија за планове.²³ За потребе праћења стања у простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе образује локални информациони систем планских докумената, у складу са начелима INSPIRE директиве, у оквиру кога су плански документи доступни јавности у електронском облику.²⁴

²⁰ Чл. 47 и 47а Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²¹ Члан 51 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²² Члан 52 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²³ Чл. 45а, 48 и 49 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²⁴ Члан 45 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,

3.2. Начин реализације планова

Након усвајања, планска документа се оперативно спроводе кроз низ поступака које води надлежни орган јединице локалне самоуправе. Информација о локацији је документ који садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу важећег планског документа, и издаје је орган надлежан за издавање локацијских услова, према одлуци о градској односно општинској управи.²⁵ За детаљнију урбанистичку разраду појединих локација, надлежни орган јединице локалне самоуправе за послове урбанизма потврђује урбанистичке пројекте, проверавајући да нису у супротности са планским документима ширег подручја, овим законом и подзаконским актима, у поступку који обухвата и јавну презентацију и стручну контролу од стране комисије за планове.²⁶ Такође, локална самоуправа преко органа надлежног за послове урбанизма потврђује пројекте препарцелације и парцелације, чиме се омогућава формирање грађевинских парцела у складу са планским решењима, а потом орган надлежан за послове државног премера и катастра на основу потврђеног пројекта формира нове катастарске парцеле.²⁷ Када се усвоје планска документа и дефинишу услови за градњу, следи фаза реализације пројектата кроз тзв. обједињену процедуру и издавање грађевинских дозвола,²⁸ али они спадају у поверене послове јединица локалне самоуправе, тако да их нећемо анализирати.

4. Уређивање грађевинског земљишта

Следећа по значају била би изворна надлежност уређивања грађевинског земљишта доношењем средњорочних и годишњих про-

37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²⁵ Члан 53 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²⁶ Чл. 60–63. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²⁷ Чл. 65. и 66. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

²⁸ Чл. 8, 8а–8ђ, 133–147. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

грама уређивања грађевинског земљишта. У питању су плански документи којима локална самоуправа планира конкретне активности на припреми и уређивању грађевинског земљишта у средњем року и за сваку буџетску годину. Практично, програм уређења грађевинског земљишта садржи списак инфраструктурних пројеката за изградњу или пројеката комуналне инфраструктуре (путеви, водовод, канализација, јавне површине) које треба унапредити, и начин финансирања тих радова. Као добар пример може се навести програм који је урадио Град Ниш (Градско веће Града Ниша, 2024). У питању је кључни инструмент спровођења инфраструктурне политике на подручју неке локалне заједнице. Док просторни и урбанистички планови одређују шта и где се сме градити, програми уређивања одређују кад и како ће се одређено земљиште комунално опремити и припремити за изградњу. На пример, годишњим програмом се може предвидети изградња саобраћајнице или проширење водоводне мреже у наредној години, нпр. у новој индустријској зони, уз навођење извора финансирања (локални буџет, кредити, доприноси инвеститора и др.). Средњорочним програмом се, са друге стране, постављају приоритети, у смислу које локације ће прво бити инфраструктурно припремане. Општина или град овим програмима усмеравају средства која су претходно прикупиле од накнада и доприноса за грађевинско земљиште у конкретне пројекте, управљајући тако развојем локалне инфраструктуре. Усвајањем ових програма остварује се један од кључних принципа доброг управљања, а то је транспарентност, јер се тако јасно дефинише листа приоритета, што омогућава праћење њихове реализације (Јеринић, Вучетић и Станковић, 2022: 175-205). Овај посао јединица локалне самоуправе непосредно произилази из Закона о планирању и изградњи који прописује да се „уређивање грађевинског земљишта обавља у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе“.²⁹ Иако тај закон не прецизира који орган доноси тај документ, природно је закључити да се ради о скупштини општине/града, јер је у питању изворна надлежност. То потврђује и Закон о локалној самоуправи, који експлицитно као изворну надлежност наводи „доношење програма уређивања грађевинског земљишта“ уз просторни план.³⁰ С обзиром да програме утврђује, доноси и реализује

²⁹ Члан 94. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

³⁰ Члан 32. ст. 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14

локална власт, они су аутентични израз политике локалног развоја и напретка.

5. Утврђивање зона и намене објеката

У питању је надлежност локалне самоуправе да регулише систем доприноса за уређивање грађевинског земљишта, јер скупштина јединице локалне самоуправе „утврђује зоне и врсте намене објеката ..., износе коефицијената зоне и коефицијената намене, критеријуме, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, посебна умањења износа доприноса за недостајућу инфраструктуру, као и услове и начин обрачуна умањења ..., и друге погодности за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у ратама, као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са законом, а својим појединачним актом може предвидети додатне погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој...“³¹ Те доприносе плаћају инвеститори. Оваква, сложена законска формулација омогућава доношење локалног прописа о накнадама (доприносима) за уређење земљишта најширег обухвата, јер локална самоуправа њиме уређује категорије зона (на пример централна или периферна градска зона), типове објеката (стамбени, комерцијални, индустријски и др.) и за сваки од њих одређује одговарајући коефицијент којим се множи основица како би се израчунао допринос. Такође, у таквој одлуци се одређују критеријуми за умањење доприноса (на пример ако инвеститор сам изводи одређене инфраструктурне радове, или ако цео износ плати одједном), друге подстицаје и изузећа. Закон притом поставља и неке оквире: дефинише како се основица рачуна (просечна цена квадрата \times нето површина \times коефицијенти зоне/намене), ограничење максималних вредности коефицијената (нпр. зона до 0.1, намена до 1.5) и обавезу да се до краја новембра текуће године утврде нови коефицијенти за наредну годину.³² Такође, законом су прописана нека умањења и изузећа (нпр. обрачун умањења ако инвеститор гради инфраструктуру, или изузеће за одређене јавне објекте) и забране прекомерних

– др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон.

³¹ Члан 97. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

³² Члан 96. и 97. ст. 5 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

олакшица за стамбене објекте осим одређених случајева, као што су објекти социјалног становања.³³ Измене Закона из 2023. унеле су новине попут подстицаја за „зелену градњу“ (нпр. 10% умањење за објекте са сертификатом о енергетској ефикасности), али нису утицале на обим овлашћења локалне самоуправе да самостално уређује систем доприноса у оквиру законом датих параметара. Добар пример таквог инструмента је Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта Града Ниша.³⁴ Ови доприноси представљају тзв. наменски приход јединице локалне самоуправе који проистиче из уплата инвеститора за добијање грађевинских дозвола, а који се користи, како смо већ навели, за ширење комуналне инфраструктуре и припрему земљишта за даљу изградњу. Својим дискреционим избором, израженим кроз свој пропис, локална власт може да утиче и на (не)атрактивност инвестирања на појединим деловима своје територије, тако што ће, на пример, утврдити ниже коефицијенте зона у периферним или слабо развијеним подручјима. Као што знамо унутар градске разлике у развијености су веће него оне на нивоу Републике Србије. Истовремено пренасељена централна градска подручја, биће мање привлачна за инвестиције, због великих цена доприноса које треба платити. Из овога видимо да механизам који се налази у основи ове изворне надлежности има двоструки значај: обезбеђује приходе за буџет и инвестиције у јавну инфраструктуру, али је и инструмент политике просторног планирања, јер се повећањем/смањењем доприноса повећава/смањује атрактивност локација за изградњу зграда. Изворним регулисањем доприноса локалне самоуправе управљају и ритмом и правцем свога урбаног развоја – што су суштински елементи њене инфраструктурне политике.

6. Доношење програма имплементације регионалног просторног плана

Програм имплементације је документ јавне политике града Београда који прати регионални просторни план, а којим се разрађују мере и активности за његово спровођење у одређеном, обично петогодишњем, периоду. Законом о планирању и изградњи предвиђена је израда програма имплементације како за Просторни план Републике

³³ Члан 97. ст. 7 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

³⁴ Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (пречишћен текст), *Сл. лист Града Ниша*, 130/24.

Србије, тако и за регионални просторни план. Закон каже да „Програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за спровођење регионалног просторног плана за раздобље од пет година“ и да програм доноси исти орган који је донео и сам просторни план, у року од годину дана од ступања плана на снагу.³⁵ Пошто скупштина града Београда доноси регионални просторни план за Београд, из тога следи да управо град Београд (као јединица локалне самоуправе) доноси и програм његове имплементације. За друге регионалне планове (које доноси Влада или покрајина) програм имплементације не доноси општина већ надлежни виши ниво власти. У том смислу, овај посао је релевантан махом за град Београд као главни град.

7. Постављање привремених објеката

Закон о планирању и изградњи прописује да јединица локалне самоуправе изворно регулише „постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловила на водном земљишту”.³⁶ Тим законом је такође прописано шта се сматра „мањим објектима привременог карактера“ – то су, између осталих, киосци до 10,5 m², баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар, који се постављају и уклањају на основу програма који доноси јединица локалне самоуправе на период од најдуже десет година.³⁷ Преношењем планског постављања привремених објеката у руке јединица локалне самоуправе омогућено им је да успоставе пружање одређених врста услуга и садржаја на тим површинама али на контролисан начин, а што нарочито погодује тзв. малим привредницима. То се омогућава тзв. програмом којим се тачно одређују локације, врсте и услови за ове објекте у складу са урбанистичким планом и комуналним потребама за десетогодишњи период, чиме је реализовано начело предвидивости (Јеринић et al., 2022: 269-271), при чему је нужно наћи прави баланс између потребе за наплатом прихода

³⁵ Чл. 12. – 21. Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

³⁶ Члан 146 Закона о планирању и изградњи, *Сл. гласник РС*, 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23, 91/25.

³⁷ Исто.

од додатних садржаја и очувања уређености јавних површина. Понекад се приликом доношења таквих програма морају поштовати и додатни услови, уколико се привремени објекат налази у заштићеном природном или културном добру, када ће бити потребна сагласност надлежних институција. Добро осмишљена политика у овој области треба да пронађе праву сразмеру између естетски очуване локалне заједнице, безбедности и добро искоришћеног локалног простора, а привремено коришћење простора омогућава „избегавање“ сложених захтева које пред мале привреднике поставља процедура издавање грађевинске дозволе. Као пример добре праксе можемо навести Одлуку о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша³⁸ и План локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша.³⁹

8. Закључак

Овај рад покушао је да постави јасну границу између поверених и изворних овлашћења јединица локалне самоуправе у једној од низа области у којима оне делују - области грађевинарства. У питању је системски проблем, који се јавља и у другим, пре свега секторским областима, а за који до сада није нађено најбоље решење, што као последицу има низ негативних ефеката у пракси.

Изворне надлежности јединица локалне самоуправе у области грађевинарства представљају законом гарантован и заокружен скуп овлашћења путем којег локални органи, делујући самостално, у своје име и за свој рачун, стратешки управљају просторним ресурсима кроз усвајање просторних и урбанистичких планских докумената, уређивање грађевинског земљишта, утврђивање зона и намене објеката и регулисање постављања привремених објеката, чиме директно обликују урбану физиономију и привредни амбијент своје заједнице. Надобављањем ових послова централни републички органи немају хијерархијска и дискрециона овлашћења већ само могућност контроле законитости њиховог обављања. Ова област доживела је „процват“ од 2007. године, када је управљање имовином законски препознато као изворна надлежност локалне самоуправе, омогућивши тако градовима и општинама да делотворније користе своје ресурсе.

³⁸ Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша, *Сл. лист Града Ниша*, 71/23.

³⁹ План локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша, *Сл. лист Града Ниша*, 85/21.

Први и основни стуб у овој области је просторно и урбанистичко планирање, као иницијални корак у развоју сваке локалне територије. Нажалост, многе локалне самоуправе и данас немају просторне и урбанистичке планове којима су обухватиле свако насеље на свом подручју. Ови документи се касније разрађују кроз генералне и планове детаљне регулације како би могли да се непосредно реализују у пракси. Други стуб је уређивање грађевинског земљишта. Доношењем средњорочних и годишњих програма локална самоуправа уређује шта ће се и где градити односно води политику комуналног опремања земљишта. Трећи финансијски свакако најзначајнији инструмент је утврђивање зона и намене објеката. Овлашћење скупштине јединице локалне самоуправе да утврђује коефицијенте зона и намене, као и услове за умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта, има двоструки карактер. С једне стране, то је механизам за пуњење буџета (наменски приход), а с друге стране, то је суптилан алат просторног планирања којим се управља атрактивношћу локација. Локална власт може дискреционо подстицати улагања у неразвијена подручја нижим коефицијентима, или „хладити“ преизграђене центре високим накнадама, чиме директно утиче на ритам урбаног развоја. На крају, ту је и управљање постављањем привремених, монтажних објеката (киосци, баште), чиме локална самоуправа налази праву меру између потребе за приходима и очувања комуналног реда и естетског доживљаја своје средине. Наша анализа је показала да само када локалне самоуправе имају пуну контролу над „тројством“ свога развоја – планирањем (урбанизам), операционализацијом (уређење земљишта) и финансирањем (наплата доприноса) оне постају истински мотори напретка сопствене заједнице.

Литература

- Вучетић, Д., Димитријевић, П. (2013). Специфичности поступка издавања грађевинске дозволе. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 65(LI). 325-344.
- Градско веће Града Ниша. (2024). Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2025. годину.
- Димитријевић, П., Лончар, З., Вучетић, Д. (2020). Право локалне самоуправе. Београд: Службени гласник.
- Закон о комуналним делатностима. Службени гласник РС. Бр. 88 (2011), 104 (2016), 95 (2018), 94 (2024).

Закон о локалној самоуправи. Службени гласник РС. Бр. 129 (2007), 83 (2014) – др. закон, 101 (2016) – др. закон, 47 (2018), 111 (2021) – др. закон.

Закон о оглашавању. Службени гласник РС. Бр. 6 (2016), 52 (2019) – др. закон.

Закон о планирању и изградњи. Службени гласник РС. Бр. 72 (2009), 81 (2009) – испр, 64 (2010) – УС, 24 (2011), 121 (2012), 42 (2013) – УС, 50 (2013) – УС, 98 (2013) – УС, 132 (2014), 145 (2014), 83 (2018), 31 (2019), 37 (2019) – др. закон, 9 (2020), 52 (2021), 62 (2023), 91 (2025).

Закон о планском систему Републике Србије. Службени гласник РС. Бр. 30 (2018).

Закон о путевима. Службени гласник РС. Бр. 41 (2018), 95 (2018) – др. закон, 92 (2023) – др. закон.

Јеринић, Ј., Вучетић, Д., Станковић, М. (2022). Приручник за спровођење принципа доброг управљања на локалном нивоу. Београд: Стална конференција градова и општина.

Милков, Д. (2016). Управно право I: Уводна и организациона питања (9. изд.). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, Центар за издавачку делатност.

Министарство државне управе и локалне самоуправе. (2019). Јединствени попис послова на локалном нивоу власти. Преузето 22. новембра 2025. са <https://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Copy-of-Jedinstveni-popis-poslova.pdf>

Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша. Службени лист Града Ниша. Бр. 71 (2023).

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (пречишћен текст). Службени лист Града Ниша. Бр. 130 (2024).

План локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша. Службени лист Града Ниша. Бр. 85 (2021).

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. Службени гласник РС. Бр. 32 (2019).

Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године. Службени гласник РС. Бр. 73 (2021).

Dejan Vučetić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**KEY ORIGINAL COMPETENCIES OF SERBIAN LOCAL SELF-GOVERNMENT
UNITS IN THE CONSTRUCTION SECTOR**

Summary

This paper examines the scope and significance of the original competencies of local self-government units in the Republic of Serbia within the construction sector. The initial part of the paper highlights the existing legal ambiguity in distinguishing between original and delegated tasks, particularly in sector-specific laws, such as the Roads Act and the Advertising Act. Using the criterion of the second-instance authority, the author attempts to clearly distinguish these powers. The central part of the paper analyzes four key pillars of local authorities in the field of construction: 1) Spatial and urban planning, as the basis for all future development; 2) Construction land development through medium-term and annual programs; 3) Establishing zones and the purpose of facilities, which serves both as a financial mechanism (through contributions for land development) and as a planning tool; and 4) Regulation of temporary structures placement. The analysis shows that when local governments exercise full control over planning, operationalizing, and financing in these areas, they act as true engines of local community development. The author concludes that strengthening these original competencies is essential for the further decentralization and economic progress of Serbian cities and municipalities.

Keywords: local self-government, original competencies, construction, spatial planning, building land.